

NEW METHODOLOGICAL APPROACHES TO CHRONOTHERAPY OF ARTERIAL HYPERTENSION TAKING INTO ACCOUNT CHRONOSENSITIVITY AND TIME-DEPENDENT EFFECTS OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS

Zaslavskaya R.M.,

*MD, professor, Main specialist,
Space institute Russian Academy of science.
Moscow*

Shcherban E.A.,

*MD, professor, chair of family medicine
Belgorod national investigation
University, Belgorod*

Abdullin M.M.,

Head of the medical service of the VISVO named after T.Begeldinov

Dyusupova D.S.

*general practitioner of the Family Medicine Clinic
ZKMU named after Marat Osphanov*

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ХРОНОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ С УЧЕТОМ ХРОНОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЯЗАВИСИМЫХ ЭФФЕКТОВ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Заславская Р.М.

*д.м.н., профессор, Главный специалист
Института космических исследований
Российской Академии наук, Москва*

Щербань Э.А.

*д.м.н., профессор кафедры семейной медицины.
Белгородский национальный исследовательский Университет, Белгород*

Абдуллин М.М.

Начальник медицинской службы ВИСВО им. Т.Бегельдинова.

Дюсупова Д.С.

*врач общей практики клиники семейной медицины
ЗКМУ имени Марата Оспанова*

Abstract

The article presents modern approaches to the individualization of chronotherapy, taking into account chronosensitivity to antihypertensive drugs of various mechanisms of action and their time-dependent effects. The advantage of these methods in therapy in comparison with the previously developed classical chronotherapy is shown.

Аннотация

В статье представлены современные подходы к индивидуализации хронотерапии с учетом хроночувствительности к гипотензивным препаратам различного механизма действия и их времязависимых эффектов. Показано преимущество этих методов в терапии в сравнении с ранее разработанной классической хронотерапией.

Keywords: chronotherapy, chronosensitivity, time-dependent effects of antihypertensive drugs, hypertension.

Ключевые слова: хронотерапия, хроночувствительность, времязависимые эффекты гипотензивных препаратов, гипертоническая болезнь.

Изучение изменчивости фармакодинамических и фармакокинетических показателей в зависимости от фактора времени введения лекарственного препарата (период суток, месяц, сезон года и др.) является предметом хронофармакологии. Совершенствование лечебного процесса путем снижения разовых, суточных, курсовых доз фармакологических средств, уменьшения выраженности побочных эффектов при учете временного фактора

составляет сущность хронотерапии. Хронофармакология и хронотерапия сформировались на основе новых данных, свидетельствующих о временной зависимости и организма, его систем и тканей к внешним, в том числе фармакологическим воздействиям лекарств. Разработка проблем хронофармакологии дает возможность правильно определить время применения препаратов. Регулярные изменения биологической чувствительности и реакции организма на химические вещества рассматриваются,

как закономерный общий феномен. Можно полагать, что разработка проблем хроноэффективности, хроночувствительности, хронотолерантности и хронокинетики лекарственных препаратов позволит оптимизировать лечебный процесс в клинике, усовершенствовать тактику и стратегию терапии больных артериальной гипертензией. Особую значимость приобретает проблема изучения хроночувствительности заинтересованных биологических систем к фармакологическим воздействиям и исследования вопросов времязависимости органов-мишеней к лекарственным препаратам. Эти обстоятельства приобретают особое значение при разработке новых методических подходов к лечению больных гипертонической болезнью. Такой подход может быть осуществлен с помощью клинико-фармакологических исследований в различные часы суток (Арушанян Э.Б., Батурич В.Л. 1989 г; Заславская Р.М., Ахметов К.Ж., Жумабаева Т.Н., Биясильов Н.С.)

Материал и методы исследования

В первой серии исследований определяли хроночувствительность 54 больных гипертонической болезнью второй-третьей степени к клофелину, капотену, вискалдиксу с последующим проведением хронотерапии. Во второй серии исследовании определяли времязависимые эффекты эбрантила, бета-адреноблокаторов, ангибиторов ангиотензин превращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина 2 у 184 больных гипертонической болезнью.

Для определения хроночувствительности в течение 4-х суток (1 раз в сутки) проводили 97 острых клинико-фармакологических исследований с интервалами между приемами препарата в 12-30ч.

Учитывали анамнез. Данные о самочувствии и состоянии больных до и в течение 3-х часов после приема препарата, степень гипотензивного эффекта, направленности изменений показателей сердечного выброса, АД и сосудистого сопротивления позволили определить время оптимального действия гипотензивного препарата у данного индивида. У каждого больного проводили клиническое наблюдение, а также определяли динамику показателей кровообращения: систолического артериального давления (САД), диастолического артериального давления (ДАД), среднего артериального давления (АД ср), ударного объема сердца (УОС), минутного объема сердца (МОС), ударного индекса (УИ), сердечного индекса (СИ), объемного периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), удельного периферического сосудистого сопротивления (УПСС), полезной работы сердца (А), мощности сокращения левого желудочка (МСЛЖ), коэффициента рациональности энергетических затрат миокарда (К рац.), двойного произведения (ДП).

Из 54 исследованных таким путем 42 в последующем получали хронотерапию клофелином, капотеном и вискалдиксом (основные группы). Контролем служили 43 больных ГБ второй ст., получившие названные гипотензивные препараты по традиционному способу-равными дозами 2-3 раза в

сутки. Больные основных групп лечились гипотензивными препаратами с учетом хроночувствительности к препарату. Разовую дозу препарата назначали обычно 1 раз, реже 2 раза в сутки, в часы наибольшей чувствительности организма больного к данному препарату. Курсы лечения в обеих группах длились 12 суток.

В работе использовали общепринятые клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования, включая, ЭКГ, мониторинг ЭКГ по Холтеру, мониторинг АД, эхокардиографию. Полученные данные анализировали методами вариационной статистики, включая разностный метод. Биоритмологические исследования анализировали методом косинор-анализа по Халбергу.

При анализе эффективности лечения учитывали самочувствие и состояние больных, динамику АД, основной механизм гипотензивного эффекта. Отмечали день наступления стойкого клинического и гипотензивного эффектов путем ежедневных клинических наблюдений и измерений АД 4-6 раз в сутки. В конце курса лечения вновь определяли показатели сердечного выброса и сосудистого сопротивления. Высчитывали разовые, суточные, курсовые дозы препарата, отмечали частоту и характер побочных эффектов.

Результаты

По результатам проведения острых клинико-фармакологических проб в утренние, полуденные, ранние и поздние часы суток хроночувствительность у больных ГБ второй степени к клофелину в дозе 0,075 мг определена у 25, к капотену в дозе 12,5 мг - у 18, к вискалдиксу в дозе 1 таблетки - у 11 больных.

По результатам проведенных проб положительный эффект клофелина с благоприятным для организма гемодинамическими сдвигами в первую очередь наблюдается при приеме препарата в 18:30, а затем в 12:30.

С учетом анализа индивидуальной чувствительности 17 больных (из 25 обследованных) получали хронотерапию в дозе 0,075 мг 1-2 раза в сутки. Только трое больных получали препарат в дозе 0,15 мг - 2 раза в сутки. Следует отметить, что препарат чаще назначали в 07:30, затем 18:30 и 12:30.

Контрольную группу составили 19 больных ГБ второй стадии, получавшие лечение клофелином по традиционной схеме - по 0,075-0,15 мг 2 раза в день. Средняя длительность лечения в обеих группах составила 12 дней.

Клофелин при двух способах статистически достоверный гипотензивный эффект, миокард переводился на более экономичный режим работы. Однако механизмы достижения этого эффекта оказались совершенно разными при указанных двух методах лечения. У больных контрольной группы получавших более высокие дозы клофелина, наблюдалось уменьшение сердечного выброса, А, МСЛЖ, скорость сокращения волокон миокарда левого желудочка (Ve) и урежение ЧСС. Этот механизм достижения гипотензивного эффекта следует трактовать как менее выгодный для организма у

больных ГБ. У лиц основной группы имел место более выраженный гипотензивный эффект при использовании гораздо меньших доз клофелина. Это обеспечило лучшую его переносимость больными основной группы. Механизм достижения гипотензивного эффекта был более оптимальным, а именно: за счет снижения сосудистого сопротивления при сохранении на прежнем уровне ЧСС и увеличении объемной скорости выброса крови из левого желудочка.

Идентичные результаты были получены при ХТ капотеном с учетом хроночувствительности к нему больных ГБ второй стадии.

Анализ результатов изучения хроночувствительности к вискалдиксу показывает, что препарат в дозе 1 таблетки вызывает урежение ЧСС. Однако оно было несущественным в 07:30 и 20:30, 12:30, а в 18:30 степень отрицательного хронотропного эффекта вискалдикса существенно выросла и стала статистически достоверной. Вискалдикс во все часы исследования вызывал четкий гипотензивный эффект, особенно в утренние часы. Более выраженную динамику под влиянием вискалдикса претерпевало САД. Достоверное снижение ДАД в течение 3-х ч имело место после приема вискалдикса в 07:30. В 12:30 и 20:30 снижение уровня ДАД наблюдалось к исходу третьего часа наблюдения. Динамика ДАД была несущественной при приеме препарата в 18:30. Уровень АД ср. существенно снизился во все часы приема препарата.

Результаты проведенных острых клинико-фармакологических исследований показали, что вискалдикс во все часы исследования вызывал четкий гипотензивный эффект. В утренние часы этот эффект был обусловлен существенным снижением сосудистого сопротивления, а в 12:30 и 18:30 – урежением ритма сердца и снижением сосудистого выброса. Кроме того установлен циркадианный ритм чувствительности САД, ДАД, АД ср., УОС, УИ, СИ, УПСС, Ve, ДП к вискалдиксу. С учетом полученных данных следует отдать предпочтение назначению вискалдикса в 07:30.

Анализ эффективности лечения больных ГБ основной и контрольной групп показал, наличие достоверного снижения САД, ДАД, АД ср. У больных контрольной группы имелась тенденция к урежению ритма сердца. У больных леченных с учетом ХЧ к вискалдиксу к концу курса лечения наблюдалось статистически достоверное уменьшение ЧСС. Гипотензивный эффект при ХТ с учетом хроночувствитель к вискалдиксу был более выраженным. Этот эффект был обусловлен снижением сердечного выброса.

В следующую серию работ вошли исследования по определению времязависимых эффектов различных антигипертензивных средств.

Определяли времязависимые эффекты эбрантила (основная группа -24, контрольная -23), бета-прессина (основная группа -24, контрольная -20) у больных ГБ второй степени. Кроме того, обследованы 86 таких же больных для выявления времязависимых эффектов при лечении бета-блокаторами

продленного действия (бетакэп и метопресс-ретард).

У больных контрольных групп изучали показатели гемодинамики до и после курса лечения. Больным основных групп до и после курса лечения определяли суточный профиль показателей кровообращения 6 раз в сутки с интервалом в 4 ч: в 06:00; 10:00; 14:00; 18:00; 22:00; 02:00.

Полученные данные свидетельствовали о выраженном гипотензивном эффекте эбрантила как при его традиционном применении, так и при его использовании однократно утром, днем или вечером с учетом хроночувствительности к препарату в основной группе.

Традиционная терапия (ТТ) эбрантилом вызывает менее выраженный гипотензивный эффект, который наступает в среднем на $4,2 \pm 0,37$ -е сутки, САД снизился на 10,5% по отношению к исходному уровню; ДАД на 6%; АД ср. – на 11,7%. В основной группе при однократном применении эбрантила стойкий клинический и гипотензивные эффекты наступают на $3,7 \pm 0,3$ сутки. Причем, при его применении утром мезор САД снизился на 13,4%, ДАД – 9,7%, АД ср. – 17,7%. Эбрантил, применяемый в вечерние часы, вызывал снижение мезора САД на 17%, ДАД – на 15,8%, АД ср. – на 16,6%.

Изложенные данные свидетельствуют о наличии времязависимого эффекта эбрантила, проявившегося в более выраженном гипотензивном действии препарата при его приеме днем и вечером. Кроме того, следует отметить, что этот эффект достигался при использовании меньших средних суточных и курсовых доз эбрантила, чем при традиционном лечении. Все наблюдаемые эффекты эбрантила, при разных способах лечения, были обусловлены снижением ОПС и УПСС. Наиболее выраженное снижение ОПС наблюдалось при приеме эбрантила в вечерние часы (на 23,63%), менее выраженные – утром (на 16,2%) и днем (на 13,6%). При ТТ эбрантилом снижение ОПС составило 14,6%. Под влиянием эбрантила уменьшились энергетические затраты миокарда (Лилица Г.В., 1997 г).

Исследование и лечение метопресс-ретардом получили 38 пациентов, составившие 2 подгруппы по 19 больных в каждой: одна получала 100 мг препарата в 08:00, другая – в 20:00. Полученные результаты позволили говорить о наличии времязависимого эффекта этого препарата, проявившегося в выраженном и длительном отрицательном хронотропном, гипотензивном действии метопресса при его приеме в 08:00. Это действие было менее выраженным при приеме препарата в 20:00.

Таким образом, нами установлено наличие времязависимого эффекта бета-адреноблокаторов пролонгированного действия (метопресса-ретарда), проявившегося в разной степени их гипотензивного, отрицательного хронотропного действия. Обращает внимание нередко противоположно направленные гемодинамические сдвиги при их приеме в разное время суток. Это касается изменение периферического сосудистого сопро-

тивления, инотропной функции сердца под влиянием метопресса. В связи с этим реализация ими гипотензивного действия в определенное время суток обуславливается только отрицательным хронотропным действием, в другое время оно обусловлено как урежением ЧСС, так и снижением периферического сосудистого сопротивления и сердечного выброса. Изменчивость реакции сердца и сосудов на воздействие метопресса, очевидно, обусловлено наличием циркадного ритма чувствительности отдельных параметров гемодинамики к бета-адреноблокаторам, а также циркадианным ритмом бета-адреноблокаторов органов-мишеней и воздействием препаратов в разные фазы циркадианного ритма этих рецепторов.

В следующей серии работы 50 больным ГБ второй степени мы проводили курс лечения комбинированным препаратом капозид-50. Пациенты были разделены на 5 рандомизированных групп: одна из них получала препарат по 1 таблетке в 08:00; следующие в 11:00, 14:00, 17:00 и в 20:00. Это позволило в дальнейшем дать оценку влияния препарата на циркадианную хроноструктуру показателей гемодинамики, определить времязависимые гемодинамические эффекты.

Полученные данные свидетельствовали, что при приеме капозид-50 в 08:00 и в 17:00 достоверных изменений САД и ДАД в дневное и ночное время и вариабельность САД и ДАД в течение суток не наступило.

Капозид-50 при приеме в 11:00 вызвал достоверное снижение САД и ДАД в течение суток и в дневное время. В дневные часы САД снизился на 13%, ДАД на 9%. «Нагрузка давлением» уменьшилась достоверно в дневное время: ИВ САД – на 27% и ИВ ДАД – на 22%. Вариабельность САД в дневные часы достоверно уменьшилась на 19%. В ночные часы наблюдения динамика показателей была несущественной.

Капозид-50 при назначении в 14:00 привел к достоверному снижению ДАД на 19% в дневное и на 10% в ночное время. В ночные часы «нагрузка давлением» ДАД уменьшилась на 38%. Другие показатели СМАД достоверно не менялись.

При приеме капозид-50 в 20:00 отмечалось снижение САД в течение суток на 6%. В дневные часы изменения показателей суточного профиля АД были несущественными. В ночное время наблюдалось достоверное снижение уровня САД и ДАД на 13% и 12% соответственно. В ночные часы «нагрузка давлением» САД уменьшилась на 9%, имело место увеличение степени ночного снижения САД и ДАД на 17% и 14% соответственно.

Хроноструктура показателей гемодинамики сохранялась при приеме капозид-50 в 11:00 и 17:00, она восстанавливалась при назначении препарата в 20:00. Напротив, при приеме капозид-50 в 08:00 и 14:00 отмечалось нарушение исходных суточных ритмов показателей гемодинамики. Следует отметить достоверное уменьшение мезоров САД, ДАД, АД ср., ДП во всех группах обследуемых больных АГ.

По данным ЭхоКГ при приеме препарата в 08:00 отмечалось достоверное увеличение скорости укорочения циркулярных волокон миокарда, уменьшение КСО и КДО, ОПС и УПСС.

Результаты проведенных исследований позволили выявить времязависимые гемодинамические эффекты капозид-50 у больных АГ. Об этом свидетельствуют нередко разнонаправленные эффекты капозид-50, различная степень выраженности гемодинамических реакций в отношении параметров центральной и периферической гемодинамики. Наиболее благоприятными периодами воздействия капозид-50 на показатели гемодинамики, их хроноструктуру и гемодинамическое обеспечение антигипертензивного эффекта следует признать «временные точки» - в 11:00 и 20:00.

Заключение

Полученная информация позволяет сделать заключение о неравномерности восприимчивости (чувствительности) в течение суток рецепторных структур сердечно-сосудистой системы к различным гипотензивным препаратам у больных ГБ второй стадии. Изложенные выше результаты выполненной работы позволяют говорить о следующих основных выводах:

- у больных ГБ второй стадии обнаружен суточный ритм чувствительности параметров кровотока к гипотензивным препаратам;
- выявлен суточный ритм чувствительности к клофелину, проявляющийся в максимальной чувствительности к нему в ранние вечерние и полуденные часы; к капотену - в утренние, полуденные и ранние вечерние часы; к вискалдиксу – в утренние часы суток;
- установлена хронофармакодинамика гипотензивных препаратов;
- клофелина, проявляющаяся в максимальном снижении постнагрузки сердца в ранние вечерние и полуденные часы при отрицательном инотропном эффекте в утренние часы;
- капотен – с существенным снижением постнагрузки сердца в утренние, полуденные и ранние вечерние часы, в положительном инотропном эффекте в утренние и ранние вечерние часы, а также в отрицательном хронотропном эффекте в поздние вечерние часы;
- вискалдикса – в максимальном уменьшении постнагрузки сердца в утренние часы и отрицательном хроно- и инотропном эффекте в полдень и ранним вечером;
- установлены времязависимые эффекты эбрантила и бета-адреноблокаторов пролонгированного действия метопресс-ретарда и капозид-50;
- хронобиологический подход к лечению больных ГБ второй степени позволяет объективизировать выбор гипотензивных препаратов, время их назначения и совершенствовать индивидуализацию терапии;
- показано преимущество хронотерапии с учетом индивидуальной хроночувствительности к клофелину, капотену, вискалдиксу и хронотерапии с

учетом времязависимых эффектов эбрантила, метопресс-ретарда и каптозида-50 перед традиционным методом лечения больных ГБ второй степени;

- установлен феномен хроноэффективности хронотерапии с учетом хроночувствительности и времязависимых эффектов антигипертензивных препаратов.

Литература

1. Арушанян Э.Б., Батурин В.Л. – Основы хронофармакологии. // Учебное пособие. Ставрополь. – 1989. – 94 с.

2. Заславская Р.М., Ахметов К.Ж., Жумабаева Т.Н. – Хроночувствительность к антигипертензивным препаратам и их время-зависимые эффекты при артериальной гипертензии // М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 2017, 168 с.

3. Варшицкий М.Г. – Хронотерапия больных гипертонической болезнью гипотензивными препаратами. // Методические рекомендации Минздрава России, 1986, 159 с.

4. Хронобиология и хрономедицина: монография // Коллектив авторов; под редакцией С.М. Чибисова, С.И. Рапопорта, М.Л. Благодрава. – Москва: РУДН, 2018. – 705-722 с.